

BIOGEOTSENOZ VA EKOSISTEMA TUSHUNCHALARI**YUNUSOVA UMIDA QUDRATILLO QIZI¹****NE'MATOV ABDUAXAD²****SOBIRJONOV SAYDULLO³****ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI****BIOLOGIYA YO'NALISHI****<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883612>**

Annotatsiya. Bu maqolada biogeotsenoz va ekosistema tushunchalari to'liq yoritilgan

Kirish so'z. Biogeotsenoz, ekosistema, Sukachev, Tensli, mikroekosistema, mezoekosistema
Kirish. Biogeotsenoz (yunoncha «bios» – hayot, «ge» – yer va «koinos» – umumiy so'zlaridan olingan) evolutsiya jarayonida ma'lum bir hududni egallagan har xil turga mansub bakteriya, zamburug', o'simlik va hayvonlar jamoasidan iborat ochiq biosistemadir. Biogeotsenoz haqidagi ta'limotni rus botanik olimi V.N. Sukachev yaratgan. U biogeotsenoz tirik tabiatning muhim funksional tuzilish birligi ekanligini hamda biogeotsenoz ikkita tarkibiy qismdan – tirik organizmlar majmuasi (biotsenoz) hamda atrof-muhit sharoitlari majmuasi – biotop (yunoncha «bios» – hayot va «topos» – joy)dan iboratligini ko'rsatib bergan.

Yer yuzida tabiiy jamoalar uchramaydigan joy deyarli yo'q. Hayot biogeotsenozlar shaklida atrof-muhitning qariyb barcha qismlarini egallagan. Bu o'z navbatida biogeotsenozlarning hayot tuzilish darajasidan biri sifatida muhim ahamiyatini belgilaydi. Har qanday biogeotsenoz ma'lum bir hududda tarqalgan va ma'lum chegaraga ega. Tirik organizmlar jamoalari cho'llar, shimoliy kengliklar, ekvator, dengiz va okeanlar, tuproq va tog'larda ham uchraydi. Biogeotsenozlar har qanday biosistemalar kabi bir butun, barqaror tizim bo'lib, uning bu xususiyatlari moddalarning davriy aylanishi orqali ta'minlanadi. Biogeotsenoz tuzilishi va xususiyatlarini ekologiyaning alohida bo'limi – biogeotsenologiya o'rganadi. . Biogeotsenoz barqaror, o'z-o'zini boshqaradigan biologik sistema bo'lib, bunda tirik organizmlar (mikroorganizmlar, o'simliklar, hayvonlar) anorganik tabiatning tarkibiy qismlari (suv, tuproq, iqlim) bilan o'zaro bog'langan. Ularga tog' o'rmoni, adir, yaylov biogeotsenozlarini misol qilib olish mumkin. Hayotning biogeotsenoz darajasiga xos xususiyatlari. Biogeotsenozlar ham hayotning barcha tuzilish darajalariga xos, ya'ni strukturasi, hayotiy jarayonlari va tabiatdagi ahamiyati kabi xususiyatlari bilan ta'riflanadi. Biosistema sifatida biogeotsenoz o'zaro moddalar almashinuvi orqali bog'langan tarkibiy qismlar – biotop (yashash muhiti) va biotsenoz (tirik organizmlar jamoasi)dan tashkil topgan ochiq sistemalar hisoblanadi. Biogeotsenoz darajasida kuzatiladigan eng muhim jarayonlar: turlarning hayotini ta'minlovchi biomassaning sintezlanishi; turlar soni doimiyligining boshqarilishi; biosistemaning barqarorligini ta'minlovchi moddalar va energiya oqimi hisoblanadi.

Biogeotsenozlar. Biogeotsenozlarda tabiatning xilma-xil turlari o'rtasida o'zaro munosabatlar kuzatiladi. Biogeotsenozlar moddalarning davriy aylanishida ishtirok etadi. Biogeotsenozlarning xilma-xilligi hamda uzoq muddat davomida mavjud bo'lishi biosferaning evolutsiyasini ta'minlaydi. Biogeotsenozlar biosferaning barqarorligini belgilab beradigan moddalarning biologik aylanishi (biogeokimyoviy sikl)ni ta'minlovchi sistemani hosil qiladi. Turg'un biogeotsenozlar bir butun yaxlit sistema bo'lib, ular o'z-o'zini yangilash, barqarorlik, o'z-o'zini boshqarish xususiyatlariga ega. Ekosistema tushunchasi. «Ekosistema» atamasi 1935-yilda angliyalik botanik olim A. Tensli tomonidan fanga kiritilgan. Uning fikriga ko'ra,

ekosistemalar faoliyati moddalar almashinuvi va energiya oqimi bilan bog'liq bo'lgan tirik organizmlar va atrof-muhitning fizik omillari majmuasidir. A. Tensli ekosistemalarni «Yer yuzining asosiy tabiiy birliklari» deb hisoblaydi. Biogeotsenoz va ekosistema tushunchalari bir-biriga yaqin tushunchalar bo'lib, hayotning bitta tuzilish darajasidagi biosistemalar hisoblanadi. Bu sistemalar o'zaro bog'liq tirik va anorganik tarkibiy qismlardan tashkil jihatlariga ega. Ekosistema va biogeotsenoz tushunchalari ko'pincha bir ma'noda ishlatilsa ham, ular talqinida ayrim farqlar mavjud. «Biogeotsenoz» tushunchasi biosistemaning aniq tarkibiy jihatlarini aks ettirsa, «ekosistema» tushunchasi biosistemaning funksional mohiyatini ifoda etadi. Ekosistemalar o'zining o'lchami, turlarining xilma-xilligi va murakkabligi bilan biogeotsenozlardan farq qiladi. Biogeotsenozlar ma'lum chegaraga ega bo'ladi, ekosistemalarda esa chegarani aniqlash qiyin hisoblanadi. «Biogeotsenoz» Yer yuzining ma'lum hududidagi tirik organizmlar va atrof-muhitning tabiiy majmuasi hisoblanadi. Biogeotsenoz muayyan tushuncha bo'lib, ularga tarkibidagi son jihatdan ko'p uchraydigan turga qarab nom beriladi. Masalan: «archazor o'rmon», «yong'oqzor o'rmon» va boshq. Ekosistemalar esa o'z o'lchamlari va murakkabligi jihatidan xilma-xildir. «Ekosistema» deyilganda o'lchami jihatdan xilma-xil, moddalar va energiya almashinuvi orqali o'zaro bog'liq tirik organizmlar va anorganik tabiat omillarining yig'indisi tushuniladi. Ekosistema tushunchasi biogeotsenoz tushunchasiga nisbatan kengroq ma'noda qo'llaniladi. Har qanday biogeotsenozga ekosistema sifatida qarash mumkin, lekin har qanday ekosistemani biogeotsenoz deb bo'lmaydi. Ekosistemalar hudud jihatdan turlicha bo'lishi mumkin: kichik ekosistemalar – mikroekosistemalar (mikrobliv suv tomchisi, mikroorganizmlar va umurtqasiz hayvonlarga ega chiriyotgan to'nka, ko'lmak suv, akvarium va boshq.); o'rtacha o'lchamga ega ekosistemalar – mezoekosistemalar (olmali bog', dala, archazor o'rmon, hovuz, ko'l, daryo va boshq.); yirik ekosistemalar – makroekosistemalar (okean, dasht, tayga, tropik o'rmon, tog'lar, cho'l va boshq.); global ekosistema (biosfera). Ekosistemalar tabiiy va sun'iy bo'lishi mumkin. Sun'iy ekosistemalar insonlar tomonidan o'z xo'jalik faoliyatini yuritish maqsadida yaratiladi. Ekosistemalar tarkibiga bir necha biogeotsenozlar kirishi mumkin. Biogeotsenozlar – tabiiy ekosistemalar bo'lib, ularning chegaralari fitosenoz, ya'ni o'simliklar jamoasi bilan belgilanadi. **Xulosa.** Ekosistemalar chegaraga ega emas, biogeotsenozlarda esa chegara mavjud. Ekosistemalar sun'iy bolishi ham mumkin Ammo biogeotsenozlar faqat tabiiy bo'ladi.

References:

1. Kashkarov Y. D., Ayupov A. N.- Umurtqali hayvonlar ekologiyasi(o'quv qo'll) . Toshkent: UzMU, 2005
2. Ergasheva A. E. - Umumiy ekologiya. "O'qituvchi" 2003 y
3. Tursunov X. T., Raximova T. U. -Ekologiya. Toshkent: Chinor, 2006